

www.menalkeunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 42-69

Recibido: 10/05/2022

Aceptado: 15/10/2022

DOI: 10.5281/zenodo.7258960

MODO DE PRODUCCIÓN Y MÁQUINA DE REDUNDANCIA HUMANISTA.

Gonzalo Díaz-Letelier¹
gdiaz049@ucr.edu

Resumen:

El siguiente ensayo intenta pensar una *política prefigurativa* que sustraiga el movimiento de producción y desobra –como *potencia común*– respecto de la máquina imperial-colonial y productivista que la captura –máquina llamada secularmente “civilización”, que no es una substancia, sino un agenciamiento que se autoafirma policialmente, espacializándose, performándose *como si* fuera una substancia, siendo una máquina de guerra y un modo de traer a presencia convertido en régimen de propiedad y deuda: un *régimen de producción* de la “humanidad” y sus reversos negativos, inmunitarios y sacrificiales. Una política prefigurativa quizás pueda ser pensada como *un devenir impropio en el médium de la imaginación* –pensada esta última como *un medio que es usable en común, pero jamás apropiable*. En ella el modo de producción no va más, porque ya no hay un modo a título de régimen, sino una modalización proliferante y heteróclita de agenciamientos y mixturas, curvas monstruosas soberanas y rebeliones simbióticas sin traducción representacional.

Palabras claves: producción, máquina imperial-colonial, política prefigurativa.

Abstract:

The following essay attempts to think of a *prefigurative politics* that subtracts the movement of production and unworking –as a *common potency*– from the imperial-colonial and productivist machine that captures it –a machine secularly called “civilization”, which is not a substance, but an agency that asserts itself in a police mode, spatializing itself, performing itself *as if* it were a substance, being a war machine and a way of bringing into presence converted into a regime of property and debt: a *regime of production* of “humanity” and its negative, immunitarian and sacrificial reverses. A prefigurative politics can perhaps be thought of as *a improper becoming in the medium of imagination* –the latter

¹ Profesor instructor de la *University of California Riverside*.

thought of as *a medium that is usable in common, but never appropriable*. In it, the mode of production is no more, because there is no longer a mode as a regime, but rather a proliferating and heteroclitic modalization of assemblages and mixtures, sovereign monstrous curves and symbiotic rebellions without representational translation.

Key words: production, imperial-colonial machine, prefigurative politics.

1.- PREÁMBULO: MODOS DE PRODUCCIÓN, TRANSICIONES Y PALIMPSESTOS.

La pregunta por el *modo de producción*, tras su primera proposición en un trabajo de Marx y Engels, ha sido prolífica en la tradición marxista, especialmente en lo referido a la *transición* entre modos de producción.

[e]l modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. Este *modo de producción* no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado *modo de vida* de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con *lo que producen* como con el modo *cómo producen*. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. / Esta producción solo aparece al *multiplicarse la población*. Y presupone, a su vez, un *intercambio* entre los individuos. La forma de este intercambio está condicionada, a su vez, por la producción.²

El modo de producción (*Produktionsweise*) estaría constituido por *relaciones sociales de producción* en medio de *condiciones materiales de producción*, en cuyo esquema de *intercambio* se reproducen las *fuerzas productivas humanas* en virtud de sus tecnologías en juego y la tierra al uso. El modo de producción, en cuanto relacional, es en su dinámica una máquina antropogenética conflictiva, un modo de reproducción de los cuerpos y sus *modos de vida* –modos de subjetivación y relación social, formas de vida, propiedad, producción e intercambio de mercancías– en constante guerra civil, latente o desatada, la “lucha de clases” entre las formas de vida que se autoafirman ascendentes, excepcionales y acumuladoras, y el resto de las formas de vida explotables, gobernables e ingobernables, sacrificables.

[e]n distintos lugares del aparato-texto Marx encontramos alusiones a una suerte de serie de modos de producción habidos a lo largo de la historia de la humanidad: comunismo primitivo, modo de producción asiático, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista. En el debate marxista latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX sobre el modo de producción dominante durante el período colonial y su transición al modo de producción capitalista, las posiciones se polarizaron en torno a la tesis de un modo de producción colonial predominantemente feudal y la tesis sobre el modo de producción del “capitalismo colonial”, cuestión que se complejizó más tarde, por ejemplo en los años setenta, en los debates en torno a los trabajos de André Gunder Frank que mostraban escenarios de coexistencia y mixtura entre

² Marx, Karl & Engels, Friedrich, «*La ideología alemana*», traducción del alemán al español por Wenceslao Roces, Editorial Akal, Madrid, ¹2014, p. 16.

modos de producción asiático, feudalismo agrario y relaciones capitalistas entre capital y trabajo.³

Althusser, en su libro de 1965 junto a Étienne Balibar, «*Para leer 'El Capital'*», había propuesto los elementos de una teoría del tránsito o transición, donde leemos lo siguiente:

[e]n primer lugar: toda producción social es una re-producción, es decir, una producción de relaciones sociales (...). Toda producción social está sometida a relaciones sociales estructurales. La comprensión del tránsito o de la "transición" de un modo de producción a otro no puede, por lo tanto, aparecer jamás como un hiato irracional entre dos "períodos" sometidos al funcionamiento de una estructura (...). La transición no puede ser un momento, por breve que sea, de desestructuración. Es un movimiento sometido a una estructura que es preciso descubrir. (...). No puede desaparecer jamás la estructura invariante de la reproducción, que toma una forma particular en cada modo de producción (...). Las formas de tránsito son ellas mismas "formas (particulares) de manifestación" (*Erscheinungsformen*) de esta estructura general; ellas mismas constituyen *modos de producción*.⁴

Y más adelante:

[e]l análisis de la acumulación primitiva, por lo tanto, en sentido estricto, sólo es *la genealogía de los elementos que constituyen la estructura del modo de producción capitalista*. Este movimiento es particularmente claro en la construcción del texto de las «*Formen die der Kapitalistischen Produktion vorhergehen*», que dependen del juego de dos conceptos: el de los supuestos (*Voraussetzungen*) del modo de producción capitalista, pensados a partir de su estructura, y el de las condiciones históricas (*historische Bedingungen*) en las cuales se han cumplido estos supuestos. La historia esbozada, en este texto, de los diferentes modos de producción, más que una verdadera historia de su sucesión y de su transformación, es un sondeo histórico de las vías por las cuales se cumple la separación del trabajador y sus medios de producción, y la constitución del capital como suma de valor disponible. Por este hecho, el análisis de la acumulación primitiva es un análisis fragmentado; la genealogía no se hace a partir de un resultado global, sino en forma distributiva, elemento por elemento, y vislumbra notablemente, por separado, la formación de los dos elementos principales que intervienen en la estructura capitalista: el trabajador "libre" (historia de la separación del productor y de los medios de producción) y el capital (historia de la usura, del capital mercantil, etc.). En estas condiciones, el análisis de la acumulación primitiva no coincide ni puede coincidir jamás con la historia del o de los modos de producción anteriores conocidos por su estructura. La unidad indisoluble que poseen los dos conceptos en la estructura capitalista se suprime en el análisis y no es remplazada por una unidad parecida, perteneciente al modo de producción anterior. Es por esto por lo que Marx escribe: "El orden económico capitalista surgió de las entrañas del orden económico feudal. *La disolución del primero desprendió los elementos constitutivos del otro*". La disolución del primero, es decir, la necesaria evolución de su estructura, no es idéntica a la constitución del otro en su concepto; en lugar de pensar el tránsito a nivel de las estructuras, es pensado a nivel de los elementos. Esta fórmula explica por qué no tenemos que ver con una verdadera historia en el sentido teórico (puesto que tal historia sólo puede hacerse pensando la dependencia de los elementos en relación a una estructura), y es también la condición que nos permite descubrir un hecho muy importante: la independencia relativa de la formación de los diferentes elementos de la estructura capitalista y *la diversidad de las vías históricas* de esta formación.⁵

³ Ver Frank, André Gunder, «*World Accumulation 1492-1789*», Monthly Review Press, New York / London, 1978.

⁴ Althusser, Louis, "Elementos para una teoría del tránsito", en Althusser, Louis & Balibar, Étienne, «*Para leer 'El Capital'*», Editorial Siglo XXI. Buenos Aires, 2004, p. 297.

⁵ Ibidem, p. 304.

En relación con el tránsito de los modos de producción, Althusser señala que la estructura de producción no cesa como tal –no hay “hiatos irracionales”–, pero que al mismo tiempo su “tendencia histórica” –estabilidad estructural– es sólo efecto de la dinámica de sus elementos y no al revés –la estructura es principio de orden, pero al mismo tiempo terminal o sobredeterminación de relaciones elementales contingentes y sus diversas estabilizaciones y líneas de fuerza internas. Esto implica la *coexistencia* de modos de producción anacrónicos y jerarquizados en relaciones de dominancia, con *desajustes* entre ellos (como ocurre entre el artesanado y el régimen capitalista de propiedad de los medios en la manufactura) y entre las prácticas políticas más antiguas y las nuevas prácticas económicas (como ocurre entre el verticalismo monopólico del poder estatal centralizado del antiguo régimen y las prácticas de liberalización económica modernas).⁶ Se trata de una *temporalidad en palimpsesto*, una *contemporaneidad heterocrónica*, donde la diacronía histórica y la sincronía estructural, se astillan en su cruce, dando lugar a nuevos acomodos y estrategias.

Junto con esta teoría sobre las transformaciones estructurales a partir de desajustes y contradicciones entre sus elementos, es interesante también considerar la elaboración teórica, a partir del capítulo sexto inédito del libro I de «*El Capital*», de la relación capital/trabajo en la forma de la “subsunción” (*Subsumtion*):⁷ de la *subsunción formal* del trabajo al capital –explotación absoluta, incorporación de una exterioridad al metabolismo del capital– a su *subsunción real* –explotación relativa, ya no hay un afuera, el capitalismo produce sólo inmanencia: el modo de producción capitalista como interfaz ampliada de producción de sujetos y mercancías⁸. Resulta interesante porque nos permite pensar las dinámicas del capital no sólo en su tránsito o modalización productiva, sino también en su dimensión imperial y colonial, en la medida en que implica la introyección expansiva del capital como forma y norma de vida personal –procesos de subjetivación que van de la

⁶ Ibidem, p. 334.

⁷ Marx, Karl, «*El Capital. Libro I, Capítulo VI inédito*», traducción del alemán al español por Pedro Scaron, Ediciones Signos, Buenos Aires, ¹1971.

⁸ Thayer, Willy, «*La crisis no moderna de la universidad no moderna. Epílogo del conflicto de las facultades*», Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile, ¹1996.

heteronomía a la autonomía en sentido cristiano protestante y secular liberal; o de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control; o de la esclavitud al capital humano.

Esto ha sido pensado no sólo en forma de teoría, sino también en la novela latinoamericana de los siglos XIX y XX. Los procesos de modernización y acumulación capitalista, con sus dinámicas de desposesión y promesas de progreso; la clasificación y jerarquización que pone en juego una escala de lo humano y su sacrificialidad, con sus procesos de *subjetivación* en general y *sujeción* en particular, en términos de género, raza y clase; la coexistencia de modos de producción heterocrónicos, en períodos de transición, como ocurre con el feudalismo y el capitalismo en las zonas rurales. Todo ello tiene momentos notables de reflexión en novelas como «*Facundo. Civilización y barbarie en las pampas argentinas*» (Argentina, 1845, escrito en el exilio en Chile), de Domingo Faustino Sarmiento; «*Todas las sangres*» (Perú, 1964), de José María Arguedas; «*Pedro Páramo*» (México, 1955), de Juan Rulfo; «*El lugar sin límites*» (Chile, 1966), de José Donoso; entre otras.

José Carlos Mariátegui, en sus «*Siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana*» (1985)⁹, sostiene que el proyecto republicano no logró eliminar el legado colonial español, esto es, transformar la estructura socioeconómica del país y forjar una nación integrada. Tal republicanismo, de hecho, había “agravado [el proceso de] depresión [de la población indígena] y (...) exasperado su miseria [y su] despojo”; no había cumplido, por tanto, con el deber histórico implícito en “[e]l programa liberal de la Revolución [de Independencia]”, de sacar a la población amerindia de esa condición.¹⁰ El republicanismo postcolonial habría operado la coexistencia de una economía de feudalismo agrario y una incipiente formación capitalista, con sus consecuentes contradicciones. De modo que, según Mariátegui, la burguesía peruana había desacreditado la doctrina liberal, junto con perder su credibilidad histórica.¹¹ Que el fracaso del proyecto republicano latinoamericano sea el hecho de que éste no logra destituir las instituciones coloniales, como sostiene

⁹ Mariátegui, José Carlos, «*Siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana*», Editorial Amauta, Lima, 1985.

¹⁰ Ibidem, pp. 37, 46-47.

¹¹ D'Allemand, Patricia, “*‘Todo lo humano es nuestro’: una nueva mirada al legado de José Carlos Mariátegui*”, en Cuadernos de Literatura, vol. 40, n° 20 (2016), p. 553.

Mariátegui, abre *el problema de la transición*. La moderna categoría de “transición” resulta problemática, pues en su tendencial configuración dialéctica moderna, en cuanto responde a la forma lógica e institucional de la *Aufhebung* (superación que conserva) y a residuos vestigiales de teologías políticas de larga data que configuran la *hegemonía* del “modo de producción hegemónico”, opera como una *máquina de redundancia humanista* –más allá de los “modos de producción” que puedan coexistir en tensión, en una contemporaneidad de *palimpsesto*.

2.- LÓGICA NÓMICA: TIERRA Y MAR.

La lógica *nómica* expresa toda la violencia de la metafísica que articula la imperialidad de un Occidente que se autoafirma como tal en la performatividad de su violencia, en su comprensión y ejercicio del poder como voluntad de poder *humanista* –y por consiguiente, *racista*¹². Tomar lugar, hacer lugar, ordenar el lugar, fundar y administrar un régimen de producción de la vida desde una autoafirmación teo-onto-antropocéntrica de la vida como “sujeto político”. La *potencia* de lo viviente deviene así *potestad* sobre la vida: tal es la curva monstruosa que se expresa en la geopolítica de corte imperial-colonial. El jurista alemán Carl Schmitt entendía esta lógica *nómica* en función del carácter *terrestre* del habitar humano: no hay “ordenamiento” (*Ordnung*) posible del habitar, si no es a partir de una “localización” (*Ortung*) o espacialización político-espiritual, jurídica y económica de la vida en un territorio.¹³ En su ensayo «*Nehmen, Teilen, Weiden*»,¹⁴ Schmitt define los tres momentos estructurales de toda instauración de un *nómos terrestre*: el momento político-espiritual de la toma de tierra o *apropiación del espacio*; el momento jurídico de la *ordenación del espacio*, su partición y distribución, la imposición de un orden jurídico; y el momento económico de la puesta en obra y administración de un *régimen de producción y explotación*.

¹² Karmy, Rodrigo, «*Escritos bárbaros. Ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo*», Editorial Lom, Santiago, 2016, p. 89 y ss. Véase también Díaz, Gonzalo, «*La cuestión mapuche y el derecho penal del enemigo como consumación jurídica del “humanismo”*», en *Revista Espacio Regional*, vol. 2, nº 12, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, Osorno, 2015, pp. 28-62.

¹³ Schmitt, Carl, «*El nómos de la tierra en el Derecho de Gentes del “Jus Publicum Europaeum”*», traducción del alemán al español por Dora Schilling, Ed. Struhart y Cía., Buenos Aires, 2005, p. 21 y ss.

¹⁴ Schmitt, Carl, «*Apropiación, partición, apacentamiento*», recogido como apéndice en Schmitt, opus cit., p. 357 y ss.

El antiguo término griego *nómos* (novmo), en efecto, expresa los tres matices de sentido: el verbo *nemein* (nevmein) dice ocupar, tomar posesión, asentar y habitar; también dice dividir, partir y repartir, distribuir¹⁵; y, por último, también se entiende como asignar, dirigir, conducir, administrar, en el sentido de hacer producir en un determinado sentido y cosechar, explotar, comer, devorar. El rendimiento biopolítico –de poder dispositivo sobre lo viviente– que ostenta la lógica nómica se juega en la captura soberana y pastoral del habitar espacializado. Así, en griego *ho nómos* nombra el uso como costumbre y camino fijado en el orden del derecho, de la prescripción, de la ordenanza de la *ley*: lo usual entendido como lo habitual y *justo* –es decir, donde “cada uno recibe lo suyo”, en sentido jerárquico. Lo usual –como uso capturado– llega a ser así lo puesto-y-establecido como ley, lo legal, lo nómico. Pero su a priori, su trascendental, es creencia religiosa, interdicto que impone y familiariza el uso como norma, forjando la comunidad como equivalencia general y régimen de deuda. La lógica nómica alberga así en su seno la tecnología del pastoreo, pues desde tal lógica –la de la metafísica del sujeto que funda performativamente una metafísica de la presencia como fundamento del habitar y del deber– desde tal lógica, digo, el pastor ejerce su guardianía, como doctor de la ley y gobernador del hábito establecido en la tierra. Si la lógica nómica implica la captura de la potencia del viviente mediante la interiorización de la ley como norma del habitar, y si es así como pone a andar la productivización de lo viviente y de su espacio vital, entonces las tecnologías de la lógica nómica van desde la soberanía política hasta el gobierno económico, esto es, desde la totalización política hasta la individualización moral. También podríamos remitir a este “doble vínculo” de la vida con el poder del dispositivo soberano-gubernamental considerando los trabajos de Achille Mbembe, Michel Foucault y Giorgio Agamben: *necropolítica* o producción soberana del mundo de la vida como trabajo u obra de muerte (*work of death*); y *biopolítica* como tecnología pastoral de crianza humanista/racista, clasificatoria, jerarquizante y sacrificial.

Schmitt data la configuración del primer *nómos* “global” a partir de la toma de tierras en el Nuevo Mundo desde 1492, con la configuración del *Ius Publicum Europaeum*

¹⁵ En griego se dice, por ejemplo, *kreva nenemhnevna*: repartir los trozos de la carne asada.

y el correspondiente *Ius Gentium* que éste implicaba. El elemento “terreno” de este *nómos* se anuda, según Schmitt, con el elemento “marino” que conlleva la imagen del mundo abierta por las exploraciones y “conquistas” –es decir, la *imagen global de la tierra*. La representación de la vida espacializada en el *orden del arraigo* comienza a anudarse con la representación del *orden global*. Las dos hebras de este nudo se muestran desatadas en la separación que hace el *Ius Publicum Europaeum* entre el ordenamiento espacial de la tierra firme y el ordenamiento espacial del mar libre. Su *Ius Gentium* sitúa, de una parte, especialmente desde la Paz de Westfalia de 1648, a los “sujetos políticos” que son las monarquías o Estados nacionales, europeos y cristianos, que pueden¹⁶ resolver sus conflictos en una “guerra justa” (*iustum bellum*) entre “enemigos justos” (*iustus hostis*); y de otra parte, fuera de Europa, sitúa a todo territorio habitado pero no constituido como Estado nacional, con pueblos no cristianos o no civilizados, como territorios dispuestos y en disputa para su colonización. La *paz* consiste, pues, en la *regulación de la guerra interestatal y colonial*. Pero esta apertura a la imperialidad colonial erosiona, a su vez, la *localización* del orden y lo vuelve *utópico*, lo que trastorna la lógica nómica de corte westfaliano –basada en el sujeto político del Estado nacional como trascendental localizado. El orden global, anárquico y dinámico de la operación tecno-económica de destrucción/producción sin confines ni condiciones erosiona la localidad del poder político, hasta el extremo de la “des-localización” (*Entortung*) –uno de los rasgos epocales de lo que Nietzsche llamara el *nihilismo*. Así, el derecho se hace norma abstracta y se mimetiza a una economía emancipada del viejo *nómos* de la tierra: lo que queda es un derecho planetario nihilista, un orden jurídico puramente procedimental subordinado de las técnicas de explotación, producción y acumulación capitalista incondicionada.

En virtud del carácter bélico del espíritu del viejo *Ius Publicum Europaeum*, pero en una época en la que, junto con disolverse el *katechón* estatal, se ha vuelto cada vez más opaca la frontera entre metrópolis y colonia¹⁷, se abre el espacio de juego de una *enemistad*

¹⁶ Este *poder* se expresa jurídicamente en la racionalización del derecho a matar como “derecho a declarar la guerra” (*ius ad bellum*) y “deber de justicia durante el curso de la guerra” (*ius in bello*).

¹⁷ Decimos que vivimos en una época en la que la disolución del *katechón* estatal va de la mano de la disolución de las fronteras entre metrópolis y colonia, dado que la disolución de la contención estatal de las fuerzas de apropiación privada ha implicado que tales fuerzas se vuelquen ahora con su violencia colonial sobre las propias poblaciones metropolitanas, y no sólo sobre las poblaciones de las periferias del viejo

des-localizada, la que se juega como violencia desencadenada y amenaza espectral en el contexto de una *guerra civil global*. Ya no van quedando guerras interestatales, ya no hay guerra justa ni enemigos justos: quien detente menos poder tecno-militar practicará la guerra mediante múltiples estrategias de resistencia y como *bellum intestinum*, y será criminalizado como “terrorista”; el más fuerte se autoafirmará en la superioridad de sus armas como una prueba de la *iusta causa* de su “empresa”. Esto último, que en clave biopolítica nos remite al vínculo entre humanismo y violencia, Schmitt lo formulaba de la siguiente manera: “[l]a evolución de los medios técnicos de destrucción abre el abismo de una discriminación moral y jurídica igualmente destructiva”.¹⁸

De modo que el paso del viejo *nómos terrestre* al actual *nómos global* corresponde al proceso de configuración de una nueva imperialidad y colonialidad que, se cifra bajo el eufemismo edificante de la “globalización”. Por una parte, este *nómos global* es reticular, pues implica una red de mecanismos anárquicamente flexibles de carácter tecno-económico: redes tecnológicas de comunicación, espectacularización y policialización, conectados a un sinfín de *aparatos económicos* ajustados a “elecciones racionales” de acuerdo a la fórmula binaria costo/beneficio. Pero este *nómos global* también conserva una *dimensión subjetivo-política decisionista* que, aunque condicionada y ensamblada con el carácter maquínico y circulante del capital transnacional, encuentra su lugar todavía en el Estado, o en los Estados que gestionan colectivamente, pero bajo el comando de uno o más Estados centrales, las nuevas formas de imperialidad y colonialidad.¹⁹ En síntesis, en la época del *nómos global* la geopolítica colonial deviene geoeconomía colonial, a modo de ensamble entre una razón tecno-económica emancipada (globalización de lo local, circulación ilimitada del capital) y una razón político-estatal subsumida en la primera (localización de lo global, territorialización policial del capital). La emancipación transnacional de la tecno-economía capitalista orienta así el carácter expansivo de la racionalidad de la política estatal volcada imperialmente fuera de sus fronteras, como ocurre en el caso de los Estados que agencian la imperialidad en su forma contemporánea.

“sistema-mundo”. Ello se expresa nítidamente, por ejemplo, en el progresivo desmantelamiento neoliberal del “Estado del bienestar” en Europa. Ver Katz, Claudio, *«Bajo el imperio del capital»*, Ediciones Escaparate, Santiago, 2015, p. 33 y ss.

¹⁸ Schmitt, opus cit., pp. 354-355.

¹⁹ Katz, opus cit., p. 63 y ss.

3.- LA CON-TEXTURA EUROCÉNTRICA Y SACRIFICIAL DE LA HISTORIA DE AMÉRICA LATINA.

En el campo de los estudios coloniales y postcoloniales es posible encontrar consideraciones analíticas de la trama de relaciones entre *poder*, *saber* y *subjetivación* que son muy útiles para dar cuenta de la matriz colonial del presente en los entornos postcoloniales de América Latina –matriz que implica los esquemas “occidentales” de *excepcionalidad autorreferencial* y *filosofía de la historia como teleología trascendental*. Se trataría básicamente del análisis histórico de los procesos de interiorización (subjetivación como *sujeción*) de las lógicas e imaginarios (saber, discurso, representación) coloniales (poder, prácticas e instituciones) en contextos postcoloniales: humanismo etnocéntrico y antropocéntrico, “civilización” cristiano-capitalista y producción de identidades nacionales y xenofóbicas, patriarcado y autoritarismo necropolítico, clasismo articulado racistamente²⁰. En ese sentido, puede resultar clave la formulación de Aníbal Quijano relativa a la *colonialidad del poder*²¹, que intenta pensar las relaciones de saber-poder-subjetivación colonial traducidas a la condición postcolonial por la vía de la interiorización subjetiva de las lógicas e imaginarios geopolíticos, geoeconómicos, geoepistémicos y sociales de la colonia. Se trata de lógicas e imaginarios que siguen abasteciendo las relaciones materiales de dominación y dependencia que persisten, en una continuidad diferida, una vez desmantelados los sistemas coloniales “clásicos”²² tras los procesos revolucionarios de “independencia” e instauración de los Estados nacionales latinoamericanos.

²⁰ Entre los estudios postcoloniales, las perspectivas decoloniales, biopolíticas y deconstructivas se ha configurado un debate entre, por una parte, líneas de fuerza “latinoamericanistas” de corte marcadamente identitarista o “autenticista”, y, por otra, líneas de fuerza post-foucaultianas que son más bien críticas del identitarismo latinoamericanista en cuanto éste aparece como “logos sustituto” del eurocentrismo y, por consiguiente, restituyendo sus vicios metafísicos desde una mera inversión anti-hegemónica.

²¹ Quijano, Aníbal, «*Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*», en: “*Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*”, Ediciones CLACSO, Buenos Aires, 2014, pp. 201-246.

²² Siguiendo la caracterización propuesta por Carl Schmitt, el “colonialismo clásico” estaba estructurado por tres momentos constitutivos, a saber: 1) el momento político-militar de la toma de la tierra; 2) el momento político-jurídico de la imposición de un orden jurídico; y 3) el momento económico de la administración de un régimen de producción ya instalado.

Siguiendo los trabajos de Immanuel Wallerstein, Aníbal Quijano acoge la tesis de que la modernidad –como patrón de poder y modo de producción de mundo– arranca en 1492, con la “Conquista de América” y el proceso colonial de “acumulación originaria” (Marx) que alimenta al capital europeo (financiero, mercantil e industrial) y lo potencia en su expansión. El nuevo patrón de orden mundial –que va del colonialismo clásico a la actual condición postcolonial de la colonialidad del poder–, la *modernidad capitalista*, supone, digamos, un *modo de producción de mundo y diseño de la vida*. Se trata de una lógica dispositiva de la vida sobre la vida que implicaría, ahora siguiendo nuevamente a Quijano, cuatro dimensiones fundamentales: 1) El *orden geopolítico westfaliano del Estado-nación*, cuya entidad política fundamental será el aparato del Estado que se territorializa soberanamente, proyectando un discurso sobre la coincidencia del territorio con el espacio vital de una “nación”: una población cultural, étnica y racialmente homogénea –con todo el expediente de barbarie civilizatoria que ello implica en términos de despojo territorial de pueblos indígenas, limpieza étnica, desplazamiento forzado o asimilación forzada. 2) El “*humanismo*” *eurocéntrico de las ciencias sociales*, de génesis decimonónica, que monopoliza discursivamente la norma antropológica de “lo humano” en sentido eurocéntrico (provincianismo universalizado), traduciendo el viejo humanismo teológico cristiano de la cuestión del alma y la cristiandad a la cuestión de la raza y la civilización, abasteciendo así el imaginario imperial-colonial del avance de la “Historia”, primero como avance de la cristiandad sobre el paganismo, luego como avance de la civilización sobre la barbarie. 3) *Clasificación social de carácter racial* (racismo cultural y fenotípico), mundo organizado racialmente mediante la clasificación racial de la población. El lugar que uno ocupa en la sociedad está determinado “racialmente”. En el mundo de la colonia americana, desde el siglo XVI, se trataba de la clasificación/jerarquización de las diferencias (culturales y fenotípicas) entre dominantes (“conquistadores”) y dominados (“conquistados”), mediante el discurso y la institución relativa a la “pureza de la sangre”, como criterio para la distinción social (estatus) en contextos de mezcla entre españoles, indígenas y negros, según códigos²³. Entre el siglo XVIII y XIX, desde el racismo

²³ Estos códigos en Europa servían para distinguir a la “nobleza” de la “plebe”, y en América a los europeos de los no-europeos (“indios” y “negros”, que ya en principio son categorías homogeneizantes, pues ignoran las diferencias entre distintos pueblos precolombinos y entre los negros capturados y traficados como esclavos desde distintos lugares y pueblos de África). Así, por ejemplo, según códigos, en el virreinato mexicano del

filosófico de Kant hasta la ciencia biologicista de la raza decimonónica, se desplegará una tematización filosófico-cultural y científica-biologizante de la cuestión racial, desde lógicas e imaginarios propiamente racistas –es decir, no sólo taxonómicos, sino también supremacistas: clasificación y jerarquía, identificación y dominación. 4) *Control mundial capitalista y racializado del trabajo* (capitalismo racializado y mundializado), siguiendo la tesis de Wallerstein sobre el “moderno sistema-mundo” (variedad de sistemas políticos, un solo sistema económico: el capitalismo); Quijano destacará la cuestión de la división mundial y social del trabajo: *la división del trabajo, tanto a nivel social como a nivel mundial, dependerá de la clasificación racial*. Así, en la colonia americana el “negro” será esclavo, el “indio” será mitayo²⁴, el “blanco” será trabajador asalariado o patrón.

Me parece que el trabajo de Quijano, como parte de una constelación mayor de pensamiento, por supuesto, permite pensar no sólo a *Occidente* como esquema fundamental de *excepcionalidad autorreferencial y filosofía de la historia como teleología trascendental*, sino también la relación con la “alteridad”, con “lo otro”, en cuanto objetivación representacional fuerte de una presencia disponible (matriz etnográfica y dispositiva) y no de una potencia y un encuentro. Pensar críticamente estos dos polos substancializados de la relación imperial-colonial hace posible dessubstancializar el discurso de la identidad/diferencia establecida por los dispositivos de saber-poder-subjetivación, de una forma de vida que, se relaciona imponiéndose sobre otras que, para ser dominadas, deben ser bien identificadas.

siglo XVIII se distinguen y jerarquizan diversas mezclas: español+india=mestizo, mestizo+española=castizo, castizo+española=español, español+negra=mulato, mulato+española=morisco, etc.

²⁴ El “mitayo” es un trabajador asignado, forzado o dado por sorteo por un pueblo, generalmente en construcción de infraestructura: primero el imperio inka, y más tarde el imperio español, le exigían como tributo a una aldea la fuerza de trabajo temporal de algunos de sus jóvenes.

4.- LA PERSISTENCIA DEL HUMANISMO SACRIFICIAL.

Saidiya Hartman²⁵ y Christina Sharpe,²⁶ pensando la colonialidad en relación con la negritud –en la constelación caribeño-norteamericana–, han planteado la cuestión de la “vida póstuma” (*afterlife*) del horror colonial en la persistencia de su racionalidad de *humanismo como régimen de deuda*. Hartman:

[s]i la esclavitud persiste como un problema en la vida política de la América negra, no es por una obsesión anticuaria con días pasados o por el peso de una memoria demasiado larga, si no porque las vidas negras están en peligro y son devaluadas por un cálculo racial y una aritmética política que se arraigaron hace siglos. Esta es la vida póstuma de la esclavitud –opciones de vida sesgadas, acceso limitado a la salud y a la educación, muerte prematura, encarcelación, empobrecimiento. Yo también soy la vida póstuma de la esclavitud.²⁷

Pero la “vida póstuma de la esclavitud” (*the afterlife of slavery*) no puede ser pensada –según Hartman– sin su vínculo a la “vida póstuma de la propiedad” (*the afterlife of property*)²⁸. La inseparabilidad entre capital y esclavitud puede ser una clave, pero no como algo datable historiográficamente en algún momento del pasado, sino en la persistencia de la racionalidad que la abastece y la hace continuar diferidamente en su vigor y sus nuevas modalizaciones prácticas cotidianas, institucionales, normalizadas. Se trata de “rastrear la continuación de ese sistema de violencia, explotación, y expropiación en la actualidad, en la violencia racial contemporánea”²⁹. Lo que implica que “hacer memoria” es no sólo testimoniar de vidas y acontecimientos del pasado que queda atrás, sino pensar cómo éste sigue operativo en el presente, cómo el pasado sigue pasando, de tal manera que lo que *prima facie* pareciera ser una violencia originaria y excepcional pretérita, aparece ahora más bien como la regla de una violencia que hoy se sigue modalizando e intensificando, reinstalada cada vez en la *con-textura* del presente y sus instituciones económico-políticas de la subjetividad y sus relacionamientos.

²⁵ Hartman, Saidiya, «*Lose your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route*», Farrar, Straus & Giroux, New York, 12017.

²⁶ Sharpe, Christina, «*In the Wake: On Blackness and Being*», Duke University Press, Durham, 12016.

²⁷ Hartman, opus cit, p. 6.

²⁸ Hartman, Saidiya, «*Venus in Two Acts*», en *Small Axe*, n° 12-2 (2008), p. 13.

²⁹ Zambrana, Rocío “*Vida póstuma*”, en sitio electrónico *80 Grados*, 5 de julio de 2019, Puerto Rico, s/p.

¿En qué racionalidad descansa esta diada señalada por Hartman entre la “vida póstuma de la esclavitud” (*the afterlife of slavery*) y la “vida póstuma de la propiedad” (*the afterlife of property*)? Quizás aquí sea preciso detenerse en el problemático nudo entre liberalismo, capitalismo y humanismo, que si bien es una cuestión histórica relativa a prácticas, su misma historización muestra cómo se ha movido en una racionalidad normativa fundamental, de carácter metafísico-político en lo que concierne a la interpretación misma de la mentada “libertad” en el término liberalismo y la performance de lo que éste representa en las escenas en las que se ha puesto en juego.

El liberalismo implica, fácticamente, una comprensión de la libertad en determinados términos, y esta comprensión implica un núcleo de compromiso principal compartido que emparenta históricamente en su marco la diferencia que puede haber entre instanciaciones políticas tan diversas como lo pueden ser el socioliberalismo que intenta anudarse con rostro humano a la “izquierda” y el neoliberalismo que todo lo disuelve en la equivalencia general del tráfico mercantil y su política “darwinizada”. Historizar la performance de los liberales al hilo de su discursividad puede rendir como ejercicio de desnaturalización arqueo-genealógica de un compromiso ontológico que, sobre todo en virtud de su condición hegemónica epocal, opera habitualmente como punto ciego, como situación hermenéutica tácita, como marco invisible de visibilidad y operación biopolítica.

Me parece que el nervio de esta cuestión se puede tocar abordando una situación histórica bien precisa: que gran parte de los liberales del siglo XVIII y parte del XIX fueron partidarios y/o partícipes del negocio de la esclavitud, tanto en Europa como más tarde también en Estados Unidos. El discurso ilustrado europeo del siglo XVIII se sitúa a sí mismo, monológica y monocrónicamente, como un discurso filosófico-político civilizacional –es decir, imperial-colonial– ordenado principalmente a la “libertad”, y “contra la esclavitud” –habrá que volver sobre lo que liberalmente señalaba este término en la crónica de sus usos. Entonces, a primera vista, podría parecer que lo que se ofrece aquí es una especie de contradicción entre discurso y práctica: la oratoria de un apasionado discurso filosófico de la libertad, a la par de la creciente práctica de la esclavización, del comercio y de la explotación de esclavos. La Ilustración coincidía con el máximo desarrollo

de la empresa capitalista de captura, tráfico (migración forzada) y explotación de esclavos, fuerza de trabajo de pueblos no europeos –“naturales” de territorios en disputa o dispuestos para su colonización, en el imaginario del viejo *Ius Publicum Europaeum*– que abasteció los procesos de acumulación originaria a la base del sistema económico de Occidente en su tránsito del capitalismo mercantil al protoindustrial. La aparente contradicción es que, en teoría, la libertad es concebida como “derecho natural universal”, pero en la práctica se les niega a los vivientes no-europeos³⁰ que, esclavizados, en la gramática de la performance liberal parecen no contar como *sujetos* (teológica y jurídicamente *personas*) susceptibles de ser propietarios de sí mismos, de sus cuerpos –y de los de otras u otros vivientes.

Quizás, lo que compromete al pensamiento liberal con estas prácticas históricas –no accidental o anómalamente, sino inmanentemente a su gramática principal– es su *ontología de la propiedad*, o de *la libertad como propiedad*: los esclavos, definidos legalmente como propiedad, eran pieza fundamental de la libertad de sus propietarios. Pero el término “esclavitud” es plurisémico, ya antes dijimos que habría que volver sobre lo que liberalmente señalaba este término en la crónica de sus usos. Habría aquí una contradicción sólo en el entendido que hubiera contradicción entre libertad y esclavitud, así, en general. Pero se trata de cierta libertad y de cierta esclavitud. La esclavitud de los no-europeos en las plantaciones y servicios domésticos es condición imaginal y material de la libertad propietarista, racista y civilizacional, personalista y posesiva, de gran parte de los liberales europeos dieciochescos y decimonónicos –por caso, la reclamada libertad de no ser expropiado con impuestos, de no ser atado con las cadenas regulatorias de la tiranía legal, y la libertad de tener esclavos como propiedad. Y la “esclavitud” padecida por el liberal no es la que sufre el no-europeo, sino más bien respecto de las fuerzas que imponen límites a la ciencia, a la expresión y a la empresa capitalista, fuerzas institucionalizadas político-jurídicamente en la Iglesia y el Estado monárquico, como frenos para el desarrollo tecno-económico capitalista de una burguesía social, política y económicamente activa y ascendente.

³⁰ Buck-Morss, Susan, «Hegel y Haití. La dialéctica amo-esclavo, una interpretación revolucionaria», traducción del inglés al español por Fermín Rodríguez, Ed. Norma, Buenos Aires, ¹2005, p. 9 y ss.

La performance del filósofo John Locke, claro está, ilustra esta situación paradójica de un modo espectacular. Discurso antiesclavista, práctica esclavista. Protesta contra la “esclavitud” de los *gentlemen* ingleses, pero no contra la de los negros africanos en las plantaciones de las colonias británicas. En efecto, Locke es accionista de la Compañía Real Africana y participa, a través de su protector el Conde de Shaftesbury, en la planificación de políticas coloniales y en ese contexto defiende la empresa esclavista, redactando –a la sazón como secretario del Consejo de Comercio y Plantaciones (1673-1675)– La Constitución Fundamental de Carolina, donde se sanciona que “todo hombre libre de Carolina tendrá poder y autoridad absoluta sobre sus esclavos negros”. En ese contexto, la libertad del hombre británico implica la protección de la propiedad privada, y los negros son propiedad privada,³¹ desde su condición sustraída de la categoría teológico-cristiana y luego jurídico-moderna de *persona* –ya desde la tradición del derecho romano: el esclavo como mera *res vocalis*, una “cosa que habla”.

Pero entonces hay que ahondar en el compromiso del pensamiento liberal con estas prácticas históricas de dominación y explotación, en la continuidad diferida de las sucesivas traducciones de la gramática principal que es su ontología de la propiedad, o de la libertad como propiedad y derecho de propiedad. Y aquí es donde se vincula íntimamente la cuestión de la propiedad con el carácter biopolítico de la economía política liberal y su arte de gobernar (gubernamentalidad). El principio de propiedad implica la proyección imaginal del propietario como sujeto de la ley que lo hace libre apropiador, sujeto propiamente humano (*persona*) en sentido jurídico –es decir, en sentido teológico secularizado y formalmente sancionado en el derecho–, propietario de su cuerpo y de ahí del cuerpo de otros en su uso y valor de cambio. Aquí, lo propiamente humano es la primera propiedad, *decisión política fundamental sobre la diferencia entre lo humano y lo animal* (“humanismo” en sentido antropogenético), anterior a cualquier derecho de propiedad –sobre el producto del trabajo del propio cuerpo, así como sobre cosas vivas e inertes de naturaleza útil, inscritas en una economía sacrificial de objetos de representación científica y recursos de explotación técnica (destrucción productiva). Lo “propiamente humano” señala aquí hacia una norma antropológica, forma de vida ascendente: burguesía capitalista

³¹ Ibidem, p. 20 y ss. Cfr. Brion, David, «*The problem of slavery in Western culture*», Cornell University Press, New York, 1966, p. 118.

empresarizada y propietaria –norma propietaria primero de cuerpos trabajadores esclavos, luego del plusvalor del trabajo proletario, y hoy extendida flexiblemente a la población en su conjunto como forma de vida en sí misma empresarizada o autoexplotada en contexto postfordista. Los liberales “clásicos” lucharon por la “emancipación política” respecto de las cadenas del *ancien régime* en los entornos metropolitanos, mas no por la “emancipación humana”, según sostenía Marx³². De modo que, en la práctica lo hicieron dando continuidad diferida a la máquina-soberano-gubernamental, traducida de su forma cristiana católico-romana (esencialmente soberana) a su deriva liberal moderna de sello protestante-capitalista (esencialmente gubernamental) –Michel Foucault solía hablar del tránsito, en virtud del ascenso del arte liberal como práctica de gobierno, desde el derecho como principio de limitación externa de la vida, a la economía como principio de limitación interna de la vida³³.

De esta forma, en el eje simbólico articulador de la práctica del poder de mando, la soberanía se desplazaba de Dios y el Rey al Capital –con el correspondiente desplazamiento de la formación de clase dominante de la aristocracia a la burguesía–, lo que implicó la descentralización o distribución del poder desde el Estado hacia una multiplicidad de agentes del capital en el mercado –la mentada “democracia de propietarios”. Y en lo que respecta a las tecnologías de gobierno, la norma antropológica ya no se operaría en virtud de dispositivos como la evangelización, inquisición y esclavización, sino en virtud de la moderna civilización (concepto policial ilustrado, ya no religioso) que abastece la proletarización metropolitana y al imperialismo-colonialismo que mantiene la práctica de la esclavitud en las “periferias” del sistema-mundo, y hoy en nombre de la democratización liberal que productiviza la vida en la forma sacralizada de su auto-empresarización, desplegando además, geopolíticamente, formas de postcolonialidad en nombre de la “libertad” (*Pax Americana*). La ciencia y el arte del liberalismo, en cuanto formación cristiano-capitalista de “lo humano”, pasa por la traducción moderna de la separación cuerpo/alma, y así por la subordinación de materia a espíritu, de naturaleza a

³² Marx, Karl, «*Sobre la cuestión judía y otros textos*», traducción del alemán al español por Fernando Groni, Ed. Libros de Anarres, Buenos Aires, 12012, p. 13 y ss.

³³ Foucault, Michel, «*El nacimiento de la biopolítica*», traducción del francés al español por Horacio Pons, Ed. F.C.E., Buenos Aires, 12007, p. 359 y ss.

historia, de barbarie a civilización, de trabajo a capital. Rodrigo Karmy escribe a este respecto:

[c]on el término “liberal” se designó dos movimientos que remitían a una misma razón: por un lado, a la vía anti-monárquica y, por otro, al discurso civilizatorio; por un lado, la línea democrática que orienta sus esfuerzos a decapitar al rey y, por otro, la línea imperialista que impide la sublevación de Haití³⁴.

El esclavo, el proletario, el empresario de sí... tres cifras históricas de la productivización sacrificial de lo viviente en nombre de “la libertad humana” –leída y puesta en obra en clave liberal, desde el doblez inmanente a su racionalidad. Frente a esto se dirá, en adversativo: esto es una analogía simplificadora, impertinente y exagerada, pues no es lo mismo un esclavo que un empresario de sí. Como toda analogía, la esgrimo *mutatis mutandis*, pues claro, no son lo mismo porque la relación heterónoma del primero con el poder de dominación y explotación en el último ha sido enteramente interiorizada como “autonomía” y autoexplotación: el liberalismo es una forma de gobierno en que el capitalismo y su tecnología halla su matriz, vía “secularización”, en el poder pastoral cristiano: santificación, personificación, potencia singular/plural devenida caso particular de la forma de vida capitalista como norma universal de antropogénesis y, al mismo tiempo, índice de libertad. Immanuel Kant, por ejemplo, es un filósofo moderno y figura cristiana-protestante clave para el pensamiento liberal –desde la cuestión de la relación interiorizada entre vida y ley hasta la justificación racional de la geopolítica de la *pax perpetua* a través de una filosofía de la historia. Según el filósofo alemán, la vida volitiva finita puede orientarse infinitamente hacia la “virtud”, es decir, hacia su posibilidad más alta, aquella que se expresa en la “ley moral pura”: la *hūmānitās* es aquí el logro de un animal racional que desde su finitud se aproxima infinitamente a una determinada idealidad práctica “prototípica”, esto es, la “santidad”. En efecto, la *persōna* en el pensamiento de Kant es el “sujeto moral” de la razón práctica, y lo es a condición de postulado a partir de la idea regulativa de “alma” de la razón pura³⁵. En cualquier caso, tal idealidad santa que regula a la *hūmānitās* como tal, según la formulación de Kant, opera sobre la base de una vida finita, imperfecta y plástica, que puede modelarse según ella, o puede no hacerlo. Y es

³⁴ Karmy, Rodrigo, “La kast-ración del liberalismo”, en El Desconcierto, Santiago de Chile, 13 de junio de 2017, s/p.

³⁵ Kant, Immanuel, «*Kritik der praktischen Vernunft*», Reclam Verlag, Stuttgart, 1961, p. 153.

esta plasticidad de la orientación volitiva del poder/posibilidad de la vida del hombre (homo) el motivo en el que insistía Nietzsche, cuando refería al carácter siempre inacabado de la forma humana. En un conocido pasaje de su libro más oracular, Nietzsche señalaba que el hombre es “una cuerda tendida sobre un abismo”, un “tránsito”, un “ocaso”³⁶. En el léxico de Nietzsche, el hombre es un ser inacabado, sin determinación ontológica definitiva, siempre por hacerse en una nueva figura. Este carácter siempre inacabado de la forma humana hace posible al hombre su devenir creador, pero también su estatuto de cría en relación con la política –estatuto ya definido por Platón con su concepción “pastoral” de la política³⁷. La línea que va del esclavo, pasando por el proletario, hasta llegar al empresario de sí, implica un proceso de interiorización de la ley como norma, una introyección de la obediencia que hace posible la autónoma sujeción y explotación de sí mismo en el mundo contemporáneo, bajo el poder de mando del capital y su régimen de explotación y deuda disciplinadora.

5.- LA TRANSICIÓN O CONDICIÓN POSTCOLONIAL.

Me parece que una posible clave de acceso entre otras para considerar la “transición” de la constelación colonial a la post-colonial, es decir, a la constelación del Estado nacional en América Latina y su posterior reconfiguración global (corporativo-transnacional), en el enfoque de las dinámicas de guerra civil y ensamble tecnológico (moral, económico, político) entre elites conservadoras y liberales. Me interesa enfocarme particularmente en el compromiso del pensamiento liberal con las prácticas tradicionales de dominación y explotación basadas en discursos humanistas, en la continuidad diferida de las sucesivas traducciones de la gramática principal que es su *ontología de la propiedad*, o de la *libertad como propiedad y derecho de propiedad* –allí donde se vincula íntimamente la cuestión de la propiedad con el carácter biopolítico de la economía política liberal y su arte de gobernar (gubernamentalidad). Entre los primeros pensadores anticoloniales del movimiento de la *négritude* –integrado por estudiantes parisinos negros procedentes de las colonias

³⁶ Nietzsche, Friedrich, «*Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie*», traducción del alemán al español por Andrés Sánchez Pascual, Ed. Alianza, Madrid, 2000, p. 38.

³⁷ Sloterdijk, Peter, «*Normas para el parque humano. Una respuesta a la ‘Carta sobre el humanismo’ de Heidegger*», traducción del alemán al español por Teresa Rocha Barco, Ed. Siruela, Madrid, 2006, p. 60 y ss.

francesas—, el pensador senegalés Léopold Senghor puso en relación la cuestión de la violencia racista con el *imaginario humanista* occidental, en sus análisis del fenómeno de la negación de “humanidad” que el colonialismo europeo de los siglos XIX y XX había operado respecto de los pueblos negros de las colonias, negación que había tenido como rendimiento el desprecio, la explotación, la *denigración* y la brutalidad³⁸.

El análisis de Senghor es desarrollado por uno de sus compañeros de movimiento, el pensador martiniqués Aimé Césaire, cuya tesis es que *la cultura occidental se autoafirma en base a un imaginario humanista cuyo reverso es el racismo*³⁹, dado que la *hūmānītās* se mide por mimesis o participación respecto de una determinada idea del hombre, que occidentalmente se tramita en una norma antropológica esencialmente blanca. Si el anverso civilizacional del colonialismo es el humanismo, su reverso mortífero es el racismo. Si el “humanismo” es el *discurso colonial* de la civilización en expansiva, su reverso es el racismo como práctica de *violencia colonial* extrema. En esta perspectiva es interesante la conexión funcional que estos pensadores anticoloniales señalan entre las coordenadas del saber y el poder, es decir, entre la ideología colonial, por una parte, y el poder militar y las prácticas de explotación, por otra —he ahí el juego entre las coordenadas política y económica. Todo ello descansando sobre la base de una lógica profunda cuyos ejes son la jerarquía cultural (superioridad civilizacional) y racial (superioridad biológica). Pues de este modo se configura el ensamble entre una dimensión discursiva que establece la oposición entre civilización y salvajismo —esto es, la ciencia y el cristianismo de los civilizados frente y por sobre la ignorancia y el paganismo de los salvajes— y la dimensión del ejercicio material del poder que se juega en la puesta en obra del autoritarismo (soberanía política) y la imposición de un régimen de producción en el que se inscribe a los vivientes (gobierno económico). A partir de sus análisis críticos del discurso colonial, Césaire sostiene que el colonialismo no es, como lo afirma el discurso colonial, ni evangelización, ni empresa filantrópica, ni combate contra la ignorancia, la enfermedad y la tiranía. Tampoco se trata, claro está, de una extensión de la “fuerza pacificadora de la ley”. El colonialismo es una

³⁸ Senghor, Léopold, «*Libertad I. Negritud y humanismo*», traducción del francés al español por Julián Marcos, Editorial Tecnos, Madrid, 1970.

³⁹ Césaire, Aimé, «*Discurso sobre el colonialismo*», traducción del francés al español por Mara Viveros, Ediciones Akal, Madrid, 2006.

empresa económico-política sustentada por la *ideología supremacista* europea –civilización greco-cristiana. Por lo tanto, el problema es ante todo la violencia colonialista de la civilización occidental, como ideología y como práctica, pues *el colonialismo no es una relación de intercambio, sino una relación de sumisión y dominación* que tiene su paroxismo en la relación amo-esclavo. De manera que el colonialismo termina poniendo en juego lo contrario a lo que dice implicar la “civilización” (promoción de la dignidad humana), pues los colonizadores realizan en su nombre un catálogo de las máximas atrocidades (humillación cotidiana, explotación, violación, mutilación, tortura y asesinato).

Sobre la base de los trabajos de Senghor y Césaire se despliegan las investigaciones del psiquiatra y pensador martiniqués Frantz Fanon, quien examina el funcionamiento del paradigma humanista, de corte civilizacional y racista, en el dispositivo colonial europeo⁴⁰. Especialmente interesantes resultan sus planteamientos sobre la captura de los vivientes sobre la base del paradigma civilizacional que, opera a la base de la tecnología colonial francesa. La pragmática de este paradigma en el sistema colonial francés es la de la “asimilación”, en contraste con la pragmática de “segregación” que caracteriza al sistema colonial inglés –cuya figura esencial es el *apartheid*. El colonialismo francés pone en obra unas políticas de “asimilación” en África y el Caribe, en el entendido de que las colonias son extensión de Francia y sus sujetos son “ciudadanos franceses”. Estas políticas de asimilación obedecen al paradigma civilizatorio, lo que se expresa de un modo destacado en la institución de un dispositivo educacional colonial que lleva por nombre *misión civilisatrice*: educar es “afrancesar”, es decir, civilizar a los africanos y caribeños, “hacerlos franceses”. Pues Francia representa al “mundo civilizado”, mientras que África y el Caribe no son más que “mundos bárbaros”. Los africanos y los caribeños son humanos, pero su cultura no vale ni una pizca: hay que “asimilarlos”, esto es, como decía Césaire, convertir a cada hombre de la colonia en “un francés con piel negra” –expresión a partir de la cual Fanon acuña el título de su libro, *peau noire, masques blancs*. La *piel negra*, piel de bárbaro, de salvaje, de animal; la *máscara blanca*, máscara francesa, de *persōna*, de *sūbiectum*... sujeción a una forma de vida.

⁴⁰ Fanon, Frantz, «*Piel negra, máscaras blancas*», traducción del francés al español por Ángel Abad, Editorial Abaxas, Buenos Aires, 1973.

En el horizonte hermenéutico-crítico que se abre por la vía de los análisis elaborados por estos pensadores anticoloniales en el mismo seno de Europa, es posible hacer inteligibles los fenómenos de racismo en América Latina en general y particularmente en Chile, a partir de su matriz en el imaginario colonial. En efecto, si examinamos alguna declaración correspondiente a la “opinión pública” de los hombres “civilizados” del Chile de la segunda mitad del siglo XIX –esto es, hombres blancos, ricos, cultos y cristianos–, específicamente refiriéndose a los “indígenas”, ello queda expuesto a la luz con toda nitidez. A modo de ilustración, vaya esta cita de un pasaje de un artículo de opinión pública aparecido en 1859 en el diario chileno *El Mercurio*:

[l]os hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o como los araucanos no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización⁴¹.

En esta breve cita hallamos los nombres-clave en los que se cifra el imaginario de la violencia racista de corte colonial. La lógica que articula este léxico es la lógica ontoteológica de la *jerarquía* y la *clasificación*: la lógica jerárquica que ficciona una “superioridad” civilizacional-racial, en función de una lógica clasificatoria que se juega en la producción de una “identidad” como autoafirmación fuerte contra el otro –en términos civilizacionales y raciales.

Una segunda matriz del imaginario racista es la del imaginario estatal-nacional. Aquí resulta interesante el vínculo que señala Rodrigo Karmy entre los conceptos biopolíticos de *gubernamentalidad* y *civilización*⁴² –en conexión con la idea de Foucault de “emplazamiento” como normalización de los vivientes y aseguramiento de la espacialidad. Al hilo de una genealogía de la razón civilizatoria moderna, Karmy señala la coincidencia en la eclosión, durante el siglo XVIII, de lo que Foucault llama arte liberal de gobernar o “gubernamentalidad” (*gouvernementalité*), y del concepto ilustrado de “civilización” (*civilisation*), rastreado este último al menos a partir de las obras de Mirabeau y Condorcet.

⁴¹ Diario *El Mercurio*, 24 de Mayo de 1859.

⁴² Karmy, Rodrigo, «*La potencia de la Intifada. Prolegómenos para una genealogía de la razón civilizatoria*», en *Revista Archivos*, n° 6-7 (2011-2012), Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Santiago, Chile), pp. 147-188.

En el siglo XVIII europeo, el común denominador de ambos conceptos es su raíz inmediata en lo que entonces se llamaba *police*, es decir: el esfuerzo sistemático por hacer que los individuos “observen espontáneamente” las normas de la sociedad. Producción de subjetividad como interiorización de la obediencia. A partir de la medida dada por la lógica soberana de la partición amigo/enemigo, la *lógica gubernamental* inscribe a los hombres en la gramática económica de la ciudad moderna a través de una serie de tecnologías que constituyen la “sociedad disciplinaria”, mediante la docilización de los cuerpos y la ortopedia moral. La *lógica civilizacional*, por su parte, pone en juego la misma lógica soberana de la partición amigo/enemigo, pero traducida a la partición civilizado/bárbaro en virtud de la cual se autoafirma la “civilización occidental”, con todos sus rendimientos en términos de discriminación metropolitana (barbarización de los inmigrantes) y colonialismo geopolítico (barbarización de los pueblos no occidentales). En virtud del imaginario *humanista* que establece la cesura entre hombre y animal, lo que hace el imaginario jerárquico-clasificador del “bárbaro” es proyectar la negatividad de un “otro” inferior y educable, explotable, o en último término simplemente sacrificable.

En el caso del Chile decimonónico, de su constelación estatal-nacional temprana, de su transición del mundo de la hacienda al de la modernidad, con el desarrollo de su metrópolis liberal y su apertura global, hay dos figuras político-gubernamentales que expresan, respectivamente, la lógica soberana católico-romana e hispana de un Estado centralizado en forma en nombre de la economía liberal, y la lógica económica liberal y aventurera anclada en tecnologías pastorales y excepcionalistas: Diego Portales y Vicente Pérez Rosales. Siendo uno el reverso especular del otro, parecen sellar con sus figuras el ensamble conservador-liberal como máquina necro-biopolítica postcolonial. Vicente Pérez Rosales, en 1850 fue nombrado “agente de colonización de Valdivia y Llanquihue” por el presidente Manuel Montt, con la tarea de gestionar la venida y asentamiento de inmigrantes alemanes en la región sureña de Chile –que sería dispuesta para ello mediante la campaña militar de “pacificación de la Araucanía” que se iniciaría en 1961, durante el gobierno de José Joaquín Pérez. Para cumplir su misión, Pérez Rosales se ayudó publicando en Europa textos de propaganda para atraer colonizadores europeos. Uno de esos textos es el «*Ensayo sobre Chile*», escrito en francés y publicado en Hamburgo el año 1859. En él pinta el

cuadro de un Chile excepcional por su interés económico y su cercanía moral a la civilización europea:

[l]os juicios formados sobre el estado político i el progreso del espíritu humano de los países del nuevo mundo: para la mayor parte de los europeos, las palabras *América del Sur* no tienen otro significado que *Perú* i *Méjico*. Las primitivas riquezas de estos dos estados dejaron impresiones demasiado profundas para que su recuerdo pueda ser fácilmente borrado; i como, por una fatalidad nunca bien sentida, estas desgraciadas repúblicas parecen desde largo tiempo disputarse el premio de la inestabilidad i de las conmociones políticas, nada tiene de sorprendente que siempre se encuentre la idea de América estrechamente ligada a la de revolución i desórden. / Existe empero, en el continente que Colón dio a la España una república modesta i tranquila, mas conocida en los escritorios de comercio que en la alta i baja sociedad del antiguo mundo. Ese Estado, verdadera fracción europea transplantada a 4.000 leguas de distancia en otro hemisferio i al cual sus instituciones liberales, su amor al órden, sus crecientes progresos, sus grandes recursos territoriales, la actividad de su comercio i una paz permanente cuyo precio conoce, han colocado en una situación escepcional respecto a las demas naciones de un mismo orijen, es Chile⁴³.

Por la misma época, pero en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi apuntalaban con sus discursos una política estatal de promoción de la inmigración europea en relación con la educación –tecnología de crianza y agencia de la razón civilizatoria por antonomasia. En su escrito «*Educación popular*», de 1849, escribe Sarmiento:

¿Cuál puede ser el porvenir de México, Bolivia, Perú, que tienen aún vivas (...) como alimento no digerido a las razas salvajes, conservando éstas obstinadamente la tradición de los bosques, su odio a la civilización, su idioma primitivo, sus indolentes costumbres, su desdeñosa repugnancia por el aseo y las ventajas de la vida civilizada? ⁴⁴

Y Alberdi, en su obra «*Bases y puntos de partida para la organización política de la República argentina*», de 1852:

[a]viso importante a los hombres de Estado sudamericanos: las escuelas primarias, los liceos, las universidades, son, por sí solos, pobrísimos medios de adelanto sin las grandes empresas de producción. Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras razas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción, en cien años no haréis de él un obrero inglés que trabaja, consume, vive digna y confortablemente. Se hace este argumento: educando nuestras masas, tendremos orden; teniendo orden vendrá la población de afuera. Os diré que invertís el verdadero método del progreso. No tendréis orden ni educación popular sino por influjo de masas introducidas con hábitos arraigados de ese orden y buena educación⁴⁵.

* * *

⁴³ Pérez Rosales, Vicente, «*Ensayo sobre Chile*», traducción del francés al español por Manuel Miquel, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859, pp. 13-14.

⁴⁴ Sarmiento, Domingo Faustino, «*Educación popular*», en *Obras Completas*, vol. XI, Ediciones Luz del Día, Buenos Aires, 1950, pp. 36-37.

⁴⁵ Alberdi, Juan Bautista, «*Bases y puntos de partida para la organización política de la República argentina*», Editorial Losada, Buenos Aires, 2003, p. 101.

¿Cómo pensar, en la forma del poema y no la del himno, una política prefigurativa⁴⁶ que sustraiga el movimiento de producción y desobra, como *potencia común*, respecto de la máquina imperial-colonial y productivista que la captura? Esa máquina imperial-colonial y productivista, llamada secularmente desde los tiempos de la Ilustración francesa bajo el nombre de “civilización”, no es una substancia, sino un agenciamiento que se autoafirma policialmente, espacializándose, performándose como si fuera una substancia, siendo máquina de guerra y modo de traer a presencia convertido en régimen de propiedad y deuda: un *régimen de producción* de la “humanidad” y sus reversos negativos, inmunitarios y sacrificiales. Una política prefigurativa quizás pueda ser pensada como el *devenir impropio en el medio de la imaginación como un medio que es usable en común, pero jamás apropiable*. En ella el modo de producción no va más porque ya no hay un modo a título de régimen, sino una modalización proliferante y heteróclita de agenciamientos y mixturas, curvas monstruosas soberanas y rebeliones simbióticas sin traducción representacional.

⁴⁶ Schiwy, Freya, «*The Open Invitation. Activist video, México, and the Politics of Affect*», University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2019, pp. 8-9.

Bibliografía

- Alberdi, Juan Bautista. «*Bases y puntos de partida para la organización política de la República argentina*», Editorial Losada, Buenos Aires, ¹2003.
- Althusser, Louis. “*Elementos para una teoría del tránsito*”, en Althusser, Louis & Balibar, Étienne, «*Para leer ‘El Capital’*», Editorial Siglo XXI. Buenos Aires, ²⁵2004.
- Brion, David. «*The problem of slavery in Western culture*», Cornell University Press, New York, ¹1966.
- Buck-Morss, Susan. «*Hegel y Haití. La dialéctica amo-esclavo, una interpretación revolucionaria*», traducción del inglés al español por Fermín Rodríguez, Ed. Norma, Buenos Aires, ¹2005.
- Césaire, Aimé. «*Discurso sobre el colonialismo*», traducción del francés al español por Mara Viveros, Ediciones Akal, Madrid, ¹2006.
- D’Allemand, Patricia. “‘*Todo lo humano es nuestro*’: una nueva mirada al legado de José Carlos Mariátegui”, en Cuadernos de Literatura, vol. 40, n° 20 (2016).
- Diario *El Mercurio*, 24 de Mayo de 1859.
- Díaz-Letelier, Gonzalo. «*La cuestión mapuche y el derecho penal del enemigo como consumación jurídica del “humanismo”*», en Revista Espacio Regional, vol. 2, n° 12, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, Osorno, 2015, pp. 28-62.
- Fanon, Frantz. «*Piel negra, máscaras blancas*», traducción del francés al español por Ángel Abad, Editorial Abraxas, Buenos Aires, 1973.
- Foucault, Michel. «*El nacimiento de la biopolítica*», traducción del francés al español por Horacio Pons, Ed. F.C.E., Buenos Aires, ¹2007.
- Frank, André Gunder. «*World Accumulation 1492-1789*», Monthly Review Press, New York / London, ¹1978.
- Hartman, Saidiya. «*Lose your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route*», Farrar, Straus & Giroux, New York, ¹2017.
- Hartman, Saidiya. «*Venus in Two Acts*», en Small Axe, n° 12-2 (2008).
- Kant, Immanuel. «*Kritik der praktischen Vernunft*», Reclam Verlag, Stuttgart, ³1961.
- Karmy, Rodrigo. «*La potencia de la Intifada. Prolegómenos para una genealogía de la razón civilizatoria*», en Revista Archivos, n° 6-7 (2011-2012), Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Santiago, Chile), pp. 147-188.
- Karmy, Rodrigo. «*Escritos bárbaros. Ensayos sobre razón imperial y mundo árabe*

contemporáneo», Editorial Lom, Santiago, ¹2016.

- Karmy, Rodrigo. “*La kast-ración del liberalismo*”, en *El Desconcierto*, Santiago de Chile, 13 de junio de 2017, s/p.
- Katz, Claudio. «*Bajo el imperio del capital*», Ediciones Escaparate, Santiago, ¹2015.
- Mariátegui, José Carlos. «*Siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana*», Editorial Amauta, Lima, ¹1985.
- Marx, Karl. «*El Capital. Libro I, Capítulo VI inédito*», traducción del alemán al español por Pedro Scaron, Ediciones Signos, Buenos Aires, ¹1971.
- Marx, Karl. «*Sobre la cuestión judía y otros textos*», traducción del alemán al español por Fernando Groni, Ed. Libros de Anarres, Buenos Aires, ¹2012.
- Marx, Karl & Engels, Friedrich. «*La ideología alemana*», traducción del alemán al español por Wenceslao Roces, Editorial Akal, Madrid, ¹2014.
- Nietzsche, Friedrich. «*Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie*», traducción del alemán al español por Andrés Sánchez Pascual, Ed. Alianza, Madrid, ⁶2000.
- Pérez Rosales, Vicente. «*Ensayo sobre Chile*», traducción del francés al español por Manuel Miquel, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, ¹1859.
- Quijano, Aníbal. «*Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*», en: “*Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*”, Ediciones CLACSO, Buenos Aires, ¹2014, pp. 201-246.
- Sarmiento, Domingo Faustino. «*Educación popular*», en *Obras Completas*, vol. XI, Ediciones Luz del Día, Buenos Aires, ¹1950, pp. 36-37.
- Senghor, Léopold. «*Libertad I. Negritud y humanismo*», traducción del francés al español por Julián Marcos, Editorial Tecnos, Madrid, ¹1970.
- Schiwy, Freya. «*The Open Invitation. Activist video, México, and the Politics of Affect*», University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, ¹2019.
- Schmitt, Carl. «*El nómos de la tierra en el Derecho de Gentes del “Jus Publicum Europaeum”*», traducción del alemán al español por Dora Schilling, Ed. Struhart y Cía., Buenos Aires, ¹2005.
- Schmitt, Carl. “*Apropiación, partición, apacentamiento*”, recogido como apéndice en Schmitt, «*El nómos de la tierra en el Derecho de Gentes del “Jus Publicum Europaeum”*», traducción del alemán al español por Dora Schilling, Ed. Struhart y Cía., Buenos Aires, ¹2005.
- Sharpe, Christina. «*In the Wake: On Blackness and Being*», Duke University Press,

Durham, ¹2016.

- Sloterdijk, Peter. «*Normas para el parque humano. Una respuesta a la 'Carta sobre el humanismo' de Heidegger*», traducción del alemán al español por Teresa Rocha Barco, Ed. Siruela, Madrid, ¹2006.
- Thayer, Willy. «*La crisis no moderna de la universidad no moderna. Epilogo del conflicto de las facultades*», Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile, ¹1996.
- Zambrana, Rocío. “*Vida póstuma*”, en sitio electrónico *80 Grados*, 5 de julio de 2019, Puerto Rico, s/p.